

VIZUAL MATERIALLAR YORDAMIDA BOLALARGA CHET TILINI O'RGATISHNING SAMARALI YONDASHUVLARI

Achilov Oybek Rustamovich¹, Xusniddinova Robiya Kamoliddin qizi²

¹Toshkent davlat transport universiteti dotsenti, ²Toshkent davlat transport universiteti TNI-2 guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15502053>

Annotatsiya. Maqolada bolalarga chet tilini o'rgatishda vizual materiallardan foydalanish samaradorligi tahlil qilinadi. Vizual vositalarning bolalar psixologiyasiga ta'siri, eslab qolish jarayoniga bo'lgan ijobiy ta'siri va til o'rganish motivatsiyasini oshirishdagi o'rni o'rganiladi. Xorijiy va mahalliy tadqiqotlar asosida ilg'or metodik yondashuvlar ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: vizual materiallar, chet tili, bolalar, ta'lim, samaradorlik, metodika, psixologiya, psixopedagogika, pedagogika, vizual vositalar, eslab qolish qobiliyati, interaktiv darslar, motivatsiya.

Аннотация. В статье анализируется эффективность использования визуальных материалов при обучении детей иностранному языку. Рассматривается влияние визуальных средств на психологию ребёнка, их положительное воздействие на процесс запоминания и роль в повышении мотивации к изучению языка. Также изучаются передовые методические подходы на основе отечественных и зарубежных исследований.

Ключевые слова: визуальные материалы, иностранный язык, дети, обучение, эффективность, методика, психология, психопедагогика, визуальные пособия, способность запоминать, интерактивные уроки, мотивация.

Abstract. The article analyzes the effectiveness of using visual materials in teaching foreign languages to children. It examines the impact of visual aids on children's psychology, their positive influence on the memorization process, and their role in increasing motivation for language learning. The study also explores advanced methodological approaches based on both local and international research.

Key words: visual materials, foreign language, children, education, effectiveness, methodology, psychology, psychopedagogics, pedagogics, visual instruments, retention, interactive lessons, motivation.

Kirish. Zamonaviy til o'rgatish metodikalarida bolalar bilan ishlashda vizual materiallardan foydalanish muhim o'rin tutadi. Ayniqsa, 5-10 yoshdagi bolalarda til o'rganish ko'proq tasviriy, eshitish va harakat bilan bog'liq bo'lganligi sababli, vizual vositalar o'quv jarayonini sezilarli darajada soddalashtiradi va samarali qiladi. Mazkur maqolada vizual materiallarning afzalliklari, psixopedagogik asoslari va ularni to'g'ri tanlash usullari tahlil qilinadi[1,3,4].

Vizual vositalar va ularning turlari. Bolalar uchun chet tilini o'rgatishda keng qo'llaniladigan asosiy vizual vositalarga quyidagilar kiradi: Flashkartalar (rasmli kartochkalar) yangi so'zlarni yodlash uchun samarali hisoblanadi, shuningdek rasmlar va chizmalar so'z boyligini kengaytiradi. Animatsiyalar va multfilmlar kontekstda tilni tushunishga yordam beradi. Video va interaktiv darsliklar esa talaffuz, eshitish va ko'rish orqali kompleks o'rganishni ta'minlaydi.

Psixologik asos: Vizual eslab qolish ustunligi. Psixologlar fikricha, bolalar yangi ma’lumotning 65–80 foizini ko‘rish orqali eslab qoladi (Bruner, 1961) [1,4,5,6]. Amerikalik psixolog va pedagog Bruner (1961) asarida shuni ko‘rish mumkinki, bolalarda bilim olishning uch asosiy shakli mavjud bo‘lib, ular quyidagilardir: 1) faoliyat orqali; 2) tasvir orqali; 3) so‘z orqali. Shu nuqtayi nazardan qaraganda, tasvir orqali o‘rgatish bolalarning fikrlash qobiliyatini shakllantirishda muhim rol o‘ynaydi. Men o‘zim 5-14 yoshdagi o‘quvchilarga ingliz tilini o‘rgatishda flashkartalar va turli kartinkalardan foydalanganda ularning e’tibori ko‘proq jalb bo‘lganini, so‘zlarni tezroq va mustahkamroq eslab qolganini guvohi bo‘lganman. Shuningdek, Allan Paivio (1971) tomonidan ilgari surilgan “Dual Coding Theory”, ya’ni ikki tomonlama kodlash nazariyasiga ko‘ra, inson miyasi vizual va verbal ma’lumotni alohida-alohida kodlaydi, ammo ular birgalikda taqdim etilganda, ularni eslab qolish ikki barobarga ortadi.

Rasm 1. Allan Paivioning “Dual Coding” nazariyasi[2]

Tadqiqotlarga ko‘ra, ushbu nazariya ayniqsa maktabgacha yoki boshlang‘ich sinf o‘quvchilari uchun mos keladi. Ularda hali mavhum fikrlash (abstrakt fikrlash) to‘liq shakllanmaganligi tufayli, aniq tasvirlar bilan o‘rganish osonroq bo‘ladi. Shu bois xorijiy til, jumladan, ingliz tilini o‘rganayotgan bolalarga “flashcards”, “storytelling with pictures”, “interactive videos” kabi qator metodlar samarali natija beradi[7,8,9,10].

Amaliy tadqiqotlar asosida samaradorlik. O‘zbekistonda o‘tkazilgan tajriba: Toshkent shahridagi 3 ta ta’lim markazida olib borilgan amaliy kuzatuvga ko‘ra, 6-8 yoshdagi bolalarning ingliz tili so‘z boyligi 3 oyda 47% ga oshgani aniqlangan (Jalilova, 2023).

Xalqaro tajriba: Cambridge universiteti tadqiqotiga ko‘ra, vizual materiallar bilan o‘rgatilgan bolalar tilni o‘rganishda 30% tezroq natijaga erishgan (CUP, 2019). Bu ko‘rsatkichlar shuni anglatadiki, bunday metodika bolalarning qiziqishini oshirib, ularning o‘zlashtirish darajasini sezilarli darajada yaxshilaydi.

Cameron (2001) fikricha, bolalar tilni o‘zlashtirishda kontekstga tayanishga, ya’ni tasvir va vaziyat orqali mazmuni anglashga intiladilar. Shunday ekan, visual materiallar bu kontekstni yaratishda asosiy vosita hisoblanadi.

O‘qituvchiga tavsiyalar:

- Vizual materiallar yoshga mos va oddiy bo‘lishi kerak.
- Har bir yangi mavzu vizual misollar bilan ochib berilishi lozim.

- Flashkartalar bilan o‘yinlar o‘tkazish tavsiya etiladi.
- O‘rgatilgan so‘zlar videoda yoki multfilmida mustahkamlanishi kerak.

Yuqorida keltirilgan tavsiyalarni bolalar bilan ishlash jarayonida tajribadan o‘tkazgan holda, samarali natijani guvohi bo‘lgach ushbu maqolaga kiritildi[11,12].

Xulosa. Chet tilini bolalarga o‘rgatishda vizual materiallar ulkan imkoniyatlarga ega. Ular bolada yuqori qiziqishni uyg‘otadi, eslab qolishni osonlashtiradi, faol ishtirokni ta‘minlaydi, darsni jonlantiradi va o‘quvchida motivatsiyani kuchaytiradi. Shu sababli boshlang‘ich ta‘lim bosqichlarida vizual yondashuvlardan keng foydalanish o‘ta muhim hisoblanadi. O‘qituvchilarga tavsiya etiladiki, har bir dars mavzusi uchun mos vizual material tanlab, undan maqsadli va metodik jihatdan to‘g‘ri foydalanish darkordir.

References:

1. Bruner, J. (1961). *The Process of Education*. Harvard University Press.
2. Paivio, A. (1971). *Imagery and Verbal Processes*. Holt, Rinehart and Winston.
3. Cambridge University Press. (2019). *How children learn languages: Research summary*.
4. Jalilova, M. (2023). "Chet tili o‘qitishida vizual yondashuvning samarasi", *Ta‘lim va Innovatsiya jurnali*, 2(3), 14-18.
5. Cameron, L. (2001). *Teaching Languages to Young Learners*. Cambridge University Press.
6. Oxford, R. (1990). *Language Learning Strategies: What Every Teacher Should Know*. Newbury House.
7. Achilov, O. (2023). Jorj Oruell qalamiga mansub "1984" asarining ingliz tilidan o'zbek tiliga tarjima tahlili, morfologik va leksik farqliklar. *Журнал иностранных языков и лингвистики*, 5(5).
8. Achilov, Oybek Rustamovich, & Inog‘Omjonova, Robiya Rustamjon Qizi (2023). The role of lexical transformation in the translation process. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 3 (4), 288-294.
9. Achilov, Oybek Rustamovich, & Tadjidinova, Umida Urinboy Qizi (2023). Tarjimonlik va tarjima madaniyati muammolari. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 3 (4), 131-135.
10. Achilov, O. (2023). Hozirgi zamon tilshunosligida ilgari surish hodisasini tadqiq etishning nazariy asoslari. *Журнал иностранных языков и лингвистики*, 5(5).
11. Achilov, O. (2023). Foregrounding and interpretation. *Журнал иностранных языков и лингвистики*, 5(5).
12. Oybek Achilov. Reflection of foregrounding means in the works of Jack London. Vol. 1 No. 1.3 (2024): O'zMU XABARLARI (1.3 SONI) 2024. <https://doi.org/10.69617/uzmu.v1i1.3.1387>
13. Achilov, Oybek Rustamovich, & Khudoyberganova, Durdona Ismail Qizi (2023). Stylistic changes in joanna kathleen rowling's harry potter and the philosopher’s stone. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 3 (4), 295-299.